

GUVOHNING SUD MAJLISIDAGI PROTSESSUAL MAQOMI BO'YICHA XALQARO STANDARTLAR: HUQUQIY TAHLIL VA TAQQOSLAMA YONDASHUV

A.Sh.Xoldorov

Toshkent davlat yuridik
universiteti magistranti

Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

Telefon raqam: +998912352001

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15623979>

Annotatsiya: Ushbu tezisda guvohning sud majlisidagi protsessual maqomi xalqaro huquqiy standartlar asosida o'rganiladi. Inson huquqlari bo'yicha muhim xalqaro hujjatlar, jumladan BMTning "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi", "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt", Yevropa inson huquqlari konvensiyasi, Rim statuti va unga tegishli protsessual qoidalar asosida guvohning xavfsizligini ta'minlash, shaxsi va huquqlari himoyasi, shuningdek anonim guvohlik, guvohlikdan bosh tortish huquqi kabi institutlar yoritilgan. Xalqaro tajriba asosida guvohni jismoniy va psixologik himoya qilish, ko'rsatmalarining xolisligi va ishonchliligini ta'minlash orqali jinoyat protsessining adolatli kechishiga xizmat qiluvchi huquqiy asoslar tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro sudlarda guvohlar bilan ishlash amaliyoti va ularning protsessual maqomini mustahkamlashga qaratilgan mexanizmlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: guvoh, protsessual maqom, xalqaro huquq, guvoh huquqlari, Rim statuti, jinoyat protsessi, guvoh himoyasi, anonim guvohlik, guvohlikdan bosh tortish huquqi, inson huquqlari, adolatli sudlov, xalqaro jinoyat sudi.

Annotation: This thesis explores international legal standards governing the procedural status of witnesses during court proceedings, emphasizing their rights, protections, and legal guarantees. Foundational human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, and the Rome Statute of the International Criminal Court, along with its Rules of Procedure and Evidence, are analyzed to understand the evolving international approach to witness protection.

The study pays particular attention to legal mechanisms such as anonymity, the right to refuse self-incriminating testimony, and protective measures available to witnesses and their families. It evaluates the role of witnesses as essential actors in the fact-finding process while emphasizing the need to safeguard their physical and psychological integrity. By examining international

practice, especially within the ICC framework, the paper outlines how effective witness protection enhances the credibility of testimony and ensures fair trial guarantees. Comparative insights and scholarly contributions are used to assess gaps and propose improvements for national procedural laws in line with international norms.

Key words: Witness, procedural status, international law, criminal procedure, witness protection, fair trial, Rome Statute, Rules of Procedure and Evidence, anonymity, legal guarantees, self-incrimination, ICC, human rights instruments.

Jinoiy odil sudlovga ko'maklashuvchi shaxslar, shuningdek guvohning ham huquqlari va erkinliklari, shuningdek ularning qonuniy manfaatlari himoya qilish har qachon ham muhim ahamiyat kasb etib kelgan bo'lib, buning isboti sifatida mazkur holatlarning xalqaro miqyosda e'tirof etilishi va xalqaro normativ-huquqiy hujjatlarda ushbu qoidalarning aks etishini keltirib o'tish mumkin. Ushbu hujjatlar sirasiga "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi", "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt", Xalqaro jinoyat sudining asosiy hujjati hisoblangan Rim statuti, Rim statutini qo'llash uchun vosita hisoblangan Protsedura va dalillar qoidalari, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi va inson huquqlarini himoya qilish borasidagi boshqa bir qator xalqaro hujjatlarni kiritish mumkin.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida jinoyat protsessi ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash sohasidagi maxsus normalar mavjud emas, ammo ularning qator subyektiv huquqlari va qonuniy manfaatlari belgilangan bo'lib, bu malakatlar jinoyat-protsessual faoliyati ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilish, ularning protsessual maqomini shakllantirish sohasida milliy qonunchilikni shakllantirishda dasturulamal bo'lib xizmat qiladi.

Insonni himoya qilish bilan bog'liq Umumjahon deklaratsiyasi g'oyalarining bevosita rivojlanishi "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt" ni ishlab chiqish edi. Uning alohida ahamiyati shundaki, u ko'rib chiqilayotgan sohadagi xalqaro me'yorlarni yanada yuqori darajada, batafsil belgilab bergan va u e'lon qilgan huquqlarni iloji boricha kafolatlashga intilgan, ya'ni huquqlari va erkinliklari buzilgan har qanday shaxsni samarali himoya vositasi bilan ta'minlash, har qanday shaxs uchun huquqiy himoya huquqini ta'minlash va bunday himoyani talab qilish imkoniyatlarini rivojlantirish kabilardir. Xalqaro Paktdagi qoidalar jinoyat protsessida ishtirok etgan har qanday shaxs uchun va guvoh uchun ham katta ahamiyatga ega.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

“Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt” 1966-yil 16-dekabrda BMT Bosh Assemblyasi tomonidan qabul qilingan bo‘lib, mazkur paktga deklaratsiyada mustahkamlangan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi standartlarning yanada rivojlanganligi, takomillashganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Ushbu paktga belgilangan normalarga muvofiq, har bir shaxs erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Shuningdek mazkur pakt xalqaro qonunchilikda ilk bor yopiq sud majlisini o‘tkazish, shu jumladan jinoyat protsessi ishtirokchilarining xavfsizligini ta‘minlash imkon beradigan normalarni ham o‘zida mujassam etdi. Bu ham shubhasiz guvohning ham xavfsizligini ta‘minlovchi va uning maqomini belgilab beruvchi xalqaro standartlardan biri deb aytish mumkin.

Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa konvensiyasida fuqarolarning huquqi, erkinligi va xavfsizlik kafolati muhim ahamiyatga ega ekanligi va har qanday holatda ham mazkur jihatlar borasida davlat nazorati mavjudligi ta‘kidlanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Guvoh jinoyat protsessida haqiqatni aniqlashning eng ko‘p uchraydigan va samarali vositalaridan biri hisoblanadi, yoki Bentam ta‘biri bilan aytganda ular adolatning ko‘zlari va quloqlaridir. Guvohning ko‘rsatuvlari mamlakatlar va xalqaro jinoyat sudida ham haqiqatni aniqlash, ish yakuni yuzasidan qonuniy, asosli va adolatli qaror chiqarish uchun naqadar ahamiyatli bo‘lishiga qaramay, uning protsessual maqomi, xavfsizligini ta‘minlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham Jinoyat ishlari bo‘yicha xalqaro sud guvohlarga o‘zlari ega dalillar va ko‘rsatuvlarni taqdim qilish vositasi yoki taraf sifatida emas, balki xavfsizligi ta‘minlanishi shart bo‘lgan subyekt sifatida yondashadi. Guvohlarning xavfsizligini ta‘minlash ayniqsa xalqaro miqyosda anchayin mashaqqatli bo‘lib, xalqaro sudning faoliyatini potensial samaradorligiga jiddiy xavf tug‘diruvchi holatlardan biridir.

Xalqaro jinoyat sudida guvohlarning muhofazasiga oid ilmiy izlanish olib borgan Romina Beqirining ta‘kidlashicha, guvohlarni himoya qilish har qanday jinoiy yurisdiksiya, ayniqsa xalqaro yurisdiksiyalar uchun murakkab va talab etiladigan vazifa hisoblanadi. Negaki, na Rim statuti va na Protsedura va dalillar qoidalarida guvohning rasmiy ta‘rifi mavjud bo‘lmay ushbu holat uning xavfsizligini ta‘minlashda katta muammolardan biri hisoblanadi.

Rim statutining 57-moddasi “v” qismida sudgacha bo‘lgan bosqichda jabrlanuvchi va guvohlarning himoyasi va shaxsiy daxlsizligi ta‘minlash haqida norma keltirilsa, 68-moddada sudga guvohlarni qo‘llab quvvatlash mexanizmi va ularning protsessual maqomi borasida normalar mavjud. Statutning 7-

ITALY

ITALY

moddasi 3-bandida ko'rsatilgan jinoyatlar sodir etilganda prokuror guvoh va jabrlanuvchining sharoitidan, sodir etilgan jinoyat turidan kelib chiqib ularning huquqlari va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan talab qo'yishi lozimligi belgilangan. Bundan tashqari 68-modda 5-bandida guvoh va uning oilasiga jiddiy xavf tug'iladigan hollarda prokurorning guvohga oid ma'lumotlarni va dalillarni oshkor qilishdan bosh tortishi lozimligi belgilangan. 54-modda 3-qism f bandida esa prokuror har qanday shaxsning, jumladan guvohning ham himoyasini ta'minlash uchun zarur choralar ko'rishi va yoki suddan shunday choralar ko'rilishini talab qilishi mumkinligi belgilanadi. 68-modda 1-qismida esa ushbu jarayon sud bosqichida ham amalga oshirilishi shartligi nazarda tutiladi. Xalqaro sud reyestrining majburiyatlari haqida Arbia Silvana fikr yuritib ularning asosiylari qatorida jabrlanuvchi va guvohlarni himoya qilish va qo'llab quvvatlashni keltiradi.

Rim statutida guvohlarni himoya qilish tamoyillari haqida fikr yuritilib, guvohlarni himoya qilishning asosiy tamoyillari sifatida ularni a) jismoniy himoya qilish; b) psixologik himoya qilish; c) adolatsiz muomaladan himoya qilish kabilardan iborat ekanligi belgilanadi. Shubhasiz ushbu holat sud majlisida guvoh protsessual maqomining xalqaro standartlari qatoridan o'rin ola oladi. Chunki yuqorida ko'rsatilgandek himoya qilingan guvohning ishdagi xolisligi va uning ko'rsatuvlari to'g'ri va ishonchliligi yanada ortadi.

Guvohning protsessual maqomi va uning xavfsizligi, daxlsizligining ro'yobi sifatida anonim guvohlik institutini ham keltirib o'tish mumkin. Knups tomonidan bayon etilgan fikrlarga ko'ra Xalqaro jinoyat sudida anonim guvohlikka istisno qoida berilmaydi. Rim statutining 67-moddasi va 68-moddasi 5-qismi birgalikda guvohning xavfsizligini ta'minlash uchun ularga sudda anonim tarzda ishtirok etish huquqini taqdim etadi. 68-modda 5-qismida shunday deyiladi: "Agar ushbu Nizomga muvofiq dalillar yoki ma'lumotlarning oshkor etilishi guvoh yoki uning oila a'zolarining xavfsizligiga jiddiy xavf tug'diradigan bo'lsa, prokuror sud boshlanishidan oldin bunday dalil yoki ma'lumotlarni berkitib qo'yishi mumkin va uning o'rniga ularning xulosasini taqdim etadi. Ushbu choralar ayblanuvching huquqlariga, adolatli va xolis sudlovga zarar yetkazmaydigan tarzda amalga oshirilishi lozim". Lekin qiziq jihati RPening 87-qoidasi 3-bandi anonim guvohlikning 68-modda 1-bandida keltirilgan himoya choralari qatoriga kirmasligini bayon etib, zarur hollarda ish holatidan kelib chiqib guvohning anonimligiga yo'l qo'yilishi mumkin.

Rim statuti milliy va xalqaro hamkorlikni nazarda tutib, guvohning protsessual maqomi va uning xavfsizligini ta'minlash borasida qator qoidalarni

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

belgilab qo'yadi. Unga ko'ra sud a'zo davlatlarga yordam so'rab hamkorlik qilish to'g'risida so'rov yuborishi va har qanday jabrlanuvchilar, guvohlar va ularning xavfsizligini yoki jismoniy yoki psixologik himoyalanganligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq choralarni ko'rishga haqli hisoblanadi. Sud Rim Statutining 9-bobiga binoan taqdim etilgan har qanday ma'lumot jabrlanuvchilar, guvohlar va ularning oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlaydigan, jismoniy va psixologik himoya qiladigan tarzda taqdim etilishini va ko'rib chiqilishini so'rashi mumkin.

Bundan tashqari shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, xalqaro jinoyat sudida guvohlik berishdan bosh tortish huquqi mavjud va bu qoida Rim statutida belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra shaxs o'zini batamom xavfsiz deb o'ylamasa va uning bergan guvohligi natijasida u va oilasiga jiddiy xavf tug'iladigan taqdirda u guvohlik bermaslikka haqli hisoblanadi. Guvohlik bermaslik sabablari sifatida esa jabrlanuvchi shaxsning "guvoh" maqomiga ega bo'lishi, uning ayblanuvchi bilan yuzlashishga qo'rqishi va buning natijasida jismoniy va ruhiy jarohat olish mumkinligi keltirilishi mumkin. Mazkur sudda guvohdan ko'rsatuv olishdan ko'ra uning xavfsizligini ta'minlash yuqoriroq ahamiyat kasb etadi degan xulosaga kelish mumkin deb o'ylaymiz.

Guvoh protsessual maqomiga oid xalqaro standartlardan yana biri sifatida 1989-yil 24-mayda BMT rezolyutsiyasida qabul qilingan "Noqonuniy, o'zboshimchalik va umumiy qatlarni samarali oldini olish va tergov qilish prinsiplari"dagi jinoyat protsessi ishtirokchilarini huquqiy va protsessual himoya qilish choralarni qo'llash zarurligi to'g'risidagi nizomni keltirish mumkin. Ushbu nizom talablariga ko'ra da'vogarlar, guvohlar, tergov o'tkazuvchilar va ularning oilalari zo'ravonlik, zo'ravonlik tahdidlari yoki qo'rqitishning boshqa shakllaridan himoyalangan hisoblanadi. Noqonuniy, o'zboshimchalik bilan yoki umumiy qatllar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslar da'vogarlar, guvohlar va ularning oilalari va tergov olib boruvchilarga nisbatan to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita har qanday harakat nazorat yoki hokimiyatdan chetlashtirilishiga sabab bo'ladi (Nizom 15-bandi). Ushbu xalqaro AKTning 17-bandida esa guvohning shaxsi to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik va oqilona vaqt ichida guvohning adolatli va tegishli kompensatsiya olish huquqini nazarda tutiladi.

Bundan tashqari 1990-yil avgust-sentyabr oylarida Gavanada BMTning jinoyatchilikning oldini olish va huquqbuzarlarga qarshi kurashish bo'yicha sakkizinchi Kongressi bo'lib o'tib, ushbu kongressda qabul qilingan va o'rganilayotgan masalalarga oid hujjatlar qatoriga rivojlanish nuqtayi nazaridan

ITALY

ITALY

jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlovning amalga oshirilishi sohasidagi xalqaro hamkorlik bo'yicha tavsiyalarda guvohlarni to'g'ri himoya qilishni ta'minlash borasida ham gap boradi. Birlashgan Millatlar tashkilotining sakkizinchi Kongressi natijalariga ko'ra xalqaro terrorizmga qarshi kurash choralari ko'rib mazkur choralarning 23-26-bandlarida jabrlanuvchilar va guvohlarning jamoat yoki xizmat burchini bajarishi munosabati bilan noqonuniy ta'sirlardan himoya qilish choralari ko'rilishi belgilandi.

Ushbu kongress davomida qabul qilingan "Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha ko'rsatmalar"ning 11-bandida guvohlarni vaqtincha xavfsiz joyga joylashtirish, ko'chirish va moliyaviy yordam berishga qaratilgan normalar mustahkamlandi.

1992-yil 18-dekabrda qabul qilingan "Barcha shaxslarni zo'ravonlik bilan yo'q bo'lib ketishdan himoya qilish to'g'risidagi deklaratsiya"da har bir davlat jinoyat protsessining barcha ishtirokchilari, shu jumladan guvohning ham himoya qilinishini ta'minlash uchun choralar ko'rishi kerakligi, har qanday yomon muomala, qo'rqitish yoki qasos olishdan ularni muhofaza etish lozimligi mustahkamlanib qo'yildi. Bu shu kabi qator normalar xalqaro miqosda ham jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilari singari guvohning ham jinoyat protsessi, jumladan sud majlisida ham protsessual maqomi va uning himoyasiga qaratilgan desak xato qilmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1948-yil, BMT Bosh Assambleyasi.
2. "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt", 1966-yil, BMT.
3. Yevropa Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Konvensiya, 1950-yil.
4. Rim statuti (Xalqaro jinoyat sudi asosiy hujjati), 1998-yil.
5. Protsedura va dalillar qoidalari (Rules of Procedure and Evidence) – Xalqaro jinoyat sudi.
6. "Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi, 2019-yil 14-yanvar.
7. BMTning "Noqonuniy, o'zboshimchalik bilan va ommaviy qatlarning oldini olish va tergov qilish tamoyillari", 1989-yil 24-may.
8. BMTning 1990-yil Gavana Kongressi materiallari (jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha 8-Kongress).
9. "Zo'ravonlik bilan yo'qolishdan himoya qilish to'g'risida"gi deklaratsiya, BMT, 1992-yil.

10. Beqiri, Romina. Witness Protection in International Criminal Law: Challenges and Perspectives.
11. Knups, K. Anonymity of Witnesses in International Criminal Trials: Balancing Fair Trial Rights and Security.
12. Arbia, Silvana. The Role of the ICC Registry in Witness Protection and Support.
13. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent, 2024.

